

УЙ-ЖОЙДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲУҚУҚИНИ ЙЎҚОТГАН ДЕБ ТОПИШ: ГЕРМАНИЯ ВА ФРАНЦИЯ ТАЖРИБАСИ

Юсупов Хуршид Абдурашитович

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация. Мазкур мақолада уй-жойдан фойдаланиш ҳуқуқини йўқотиш асослари Германия ва Франция давлатлари қонунчилиги асосида тадқиқ этилиб, ушбу давлатлар қонунчилигида уй-жой муносабатлари хусусан, ижарачисининг ҳуқуқий мақоми қандай ҳимоя қилиниши, ижара муносабатларида мулк ҳуқуқи билан яшаш ҳуқуқи ўртасида қандай мувозанат сақланиши суд амалиёти ва конституциявий тамойилларни чуқур таҳлил қилиш асосида ёритилган.

Калит сўзлар: уй-жойдан фойдаланиш ҳуқуқи, ижарачи, кўчириш, яшаш ҳуқуқи, пропорционаллик тамойили, асосли манфаатлар, ижтимоий ҳимоя, конституциявий қадрият, қишки тақиқ.

Замонавий ҳуқуқий давлатларда уй-жойдан фойдаланиш ҳуқуқи инсоннинг асосий ижтимоий ва иқтисодий ҳуқуқларидан бири сифатида эътироф этилади. Бу ҳуқуқ, айниқса, ижарачиларнинг яшаш барқарорлигини таъминлаш ва уларни ноқонуний кўчиришдан ҳимоя қилиш билан боғлиқ муносабатларда ўзининг долзарблиги ва аҳамиятини намоён этади. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган уй-жой таъминоти кўплаб мамлакатларда стратегик вазифа сифатида белгиланган бўлиб, ушбу вазифанинг самарали амалга оширилиши ижарачилар ва мулкдорлар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларнинг адолатли ва мувозанатли тартибга солиниши билан чамбарчас боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, Германия ва Франция тажрибаси ижарачиларнинг ҳуқуқий мақоми таъминлашда юқори даражадаги

хуқуқий механизмлар, ижтимоий адолат тамойили ва конституциявий ҳимоя воситалари орқали ажралиб туради.

Германия хуқуқий тизими, хусусан, Германия Фуқаролик кодексининг (**Bürgerliches Gesetzbuch – BGB**) 535 – 577-моддалари орқали уй-жой ижара муносабатларини пухта тартибга солади¹. Ижарачининг яшаш жойи унинг шахсий ҳаёти, оилавий муҳит ва ижтимоий ҳимоя билан боғлиқ манфаатлари билан узвий боғланганлиги сабабли, ушбу хуқуқни йўқотиш фақат қонуний асослар мавжуд бўлгандагина амалга оширилиши мумкин. Жумладан, Германия Фуқаролик кодексининг 573-моддасида кўрсатилишича, мулкдор фақатгина “асосли манфаатлар” мавжуд бўлгандагина ижара шартномасини бекор қилиш хуқуқига эга бўлади. Бунда ижарачининг мажбуриятларни бузиши, мулкдорнинг уйга эҳтиёжи пайдо бўлиши ёки ижара давомийлиги адолатсизликка олиб келиши каби ҳолатлар эътиборга олинади.

Шунингдек, Германия Фуқаролик кодексининг 569-моддасига кўра, ижарачи тўловни ўз вақтида амалга ошириб, кўчириш жараёнининг олдини олиши мумкин (шартли кечирим принципи). Бу “тўлов билан тузатиш” механизми орқали ижарачига маълум муддат ичида қарздорликни тўлаш орқали кўчиришни тўхтатиб қолиш имконияти берилади. Бундан ташқари, Германия хуқуқий тизими уй-жойдан фойдаланиш хуқуқининг яқунланишида пропорционаллик (мувозанат) тамойилига таянади. Яъни, кўчириш қарори фақат зарур ва охириги чора сифатида қўлланилиши мумкин, бунда ижарачининг яшаш хуқуқи, соғлиғи, оила аъзоларининг ҳолати, иқтисодий имкониятлари ҳам инобатга олинади. Германия Федерал Олий суди (Bundesgerichtshof) ўз қарорларида ушбу тамойилни мунтазам равишда мустаҳкамлаб келмоқда. Мисол учун, **BGH, Urteil v. 9.11.2005 – VIII ZR 339/04** ишида суд мулкдорнинг уй-жойга эҳтиёжи бўлган тақдирда ҳам

¹ Bürgerliches Gesetzbuch. <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/>

ижарачининг соғлиғи ва ижтимоий аҳволи устувор аҳамият касб этишини қайд этган².

Яна бир Европа давлати **Франциянинг** ҳуқуқий тизими уй-жойдан фойдаланиш ҳуқуқини нафақат мулкдор ва ижарачи ўртасидаги хусусий-ҳуқуқий муносабат сифатида, балки кенг ижтимоий мазмундаги конституциявий қиймат сифатида ҳам эътироф этади. Яъни, Франция Республикасида “уй-жойга эга бўлиш ҳуқуқи” конституциявий даражага кўтарилган бўлиб, бу ижтимоий давлат концепциясининг асосий устунларидан биридир. Уй-жойдан фойдаланиш ҳуқуқини йўқотиш, яъни кўчириш (expulsion) чоралари масаласи эса айнан шу конституциявий қиймат ва фуқаролик жамияти мувозанатида ҳал қилинади.

Франция Фуқаролик кодекси (Code civil) доирасида уй-жой ижараси “**contrat de bail d’habitation**” институтига таянади³. Бироқ, ижарачининг ҳуқуқлари оддий шартномавий ҳуқуқлар билан чекланмайди, балки 1989 йил 6 июлдаги 89-462-сонли қонун – Уй-жой ижараси ҳақида махсус қонун⁴ (**Loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs**) орқали ижтимоий жиҳатдан муҳофаза қилинади. Ушбу қонун, айниқса, ижарачининг кўчирилишини фақат суд қарори билан, белгиланган муддат ва тартиб асосида амалга оширишни қатъий белгилаб қўяди. Кўчириш учун асослар мавжуд бўлган ҳолларда ҳам, бу чора “**trêve hivernale**” (**қишки тақиқ**) деб аталувчи инсонпарварлик механизми орқали 1 ноябрдан 31 мартгача бўлган даврда амалга оширилиши тақиқланади. Бу даврда ижарачиларни, ҳатто суд қарори бўлса ҳам, кўчириш мумкин эмас, чунки бу инсонни совуқ ва ижтимоий ажралиш хавфи остида қолдиради⁵.

² **BGH, Urteil vom 9. November 2005 – VIII ZR 339/04:** <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgf&Art=en&Datum=2005&Seite=14&nr=34637>

³ Code civil: Titre VIII: Du contrat de louage. <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006118109/>
1. ⁴ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000509310>

⁵ **Code des procédures civiles d'exécution.** <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037290924/>

Бундан ташқари, француз ҳуқуқида пропорционаллик (*proportionnalité*) тамойили бевосита суд амалиётида кенг қўлланилади. Франция Кассация суди (*Cour de cassation*) ва Давлат Кенгаши (*Conseil d'État*) томонидан қабул қилинган бир қанча муҳим қарорларда уй-жойдан кўчириш қарорлари ижтимоий оқибатлар нуқтайи назаридан ҳам баҳоланади⁶.

Яна бир эътиборли жиҳат шундаки, 2007 йилда қабул қилинган “**Droit au logement opposable**” (ДАЛО) қонуни орқали эҳтиёжманд шахсларнинг давлатдан тўғридан-тўғри уй-жой талаб қилиш ҳуқуқи мустаҳкамланган. Бу ҳуқуқ назарий жиҳатдан фуқароларнинг яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилишда кучли восита бўлса-да, амалиётда аризалар ва таъминланган уй-жойлар ўртасидаги тафовут, тизим самарадорлигини кучайтириш зарурлигини кўрсатади. Сабаби, статистик маълумотларга кўра, 2023 йилда 109 546 та ДАЛО аризаси топширилган бўлса-да, фақат 21 665 та оилага уй-жой берилган⁷.

Демак, Германия ва Франция тажрибасини таҳлил қилган ҳолда, ушбу мамлакатлар ижарачиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда конституциявий тамойиллар, суд назорати ва давлатнинг ижтимоий мажбуриятларини уйғунлаштиришга эришганини кўриш мумкин. Бу тизимлар, айниқса, мулк ҳуқуқи ва яшаш ҳуқуқи ўртасида мувозанат сақлаш, кўчиришнинг ижтимоий оқибатларини баҳолаш ҳамда кўчиришга муқобил чораларни ишлаб чиқиш орқали ажралиб туради. Шу боис, Ўзбекистон қонунчилигида ҳам ушбу илғор тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда, ижарачиларнинг ҳуқуқий мақомини кучайтириш, уй-жойдан фойдаланиш ҳуқуқининг кафолатларини ошириш, кўчириш тартибларида ижтимоий мезонларни жорий этиш ва судларнинг ушбу масалада пропорционал ёндашувини шакллантириш долзарб ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида, ҳуқуқий барқарорликни

⁶ Conseil constitutionnel, Décision. 94-359 DC. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/94359DC.htm>

⁷ Droit au logement opposable" (DALO). <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005>

таъминлаш, ижтимоий адолатни қарор топтириш ва инсон ҳуқуқларини реал ҳаётда рўёбга чиқариш йўлида муҳим қадам бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Bürgerliches Gesetzbuch. <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/>
2. BGH, Urteil vom 9. November 2005 – VIII ZR 339/04: <https://juris.bundesgerichtshof.de>
3. Code civil: Titre VIII: Du contrat de louage. <https://www.legifrance.gouv.fr>
4. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000509310>
5. Code des procédures civiles d'exécution. <https://www.legifrance.gouv.fr>
6. Conseil constitutionnel, Décision. 94-359 DC. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/94359DC.htm>
7. Droit au logement opposable" (DALO). <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005>